

Analysis of the preparation of technical personnel to operate M-346 aircraft. Selected aspects of security

Analiza przygotowania personelu SIL do obsługi samolotów M-346. Wybrane aspekty bezpieczeństwa

Abstract

The technical progress of the M-346 aircraft in use entails the need to permanently use proven instruments that reduce the level of risk in the process of their operation. At the same time, it is crucial to search for optimal preventive tools and to determine the actual safety levels of the operation process.

Human activity, as well as the new systems created, will in no way ensure error-free operation and the elimination of all lurking threats. It can be concluded that the presented number of potential errors of aircraft operating personnel indicates the complexity of the maintenance (service) process. In the past, circumstances occurred many times, even during the standard performance of duties, in which an error or violation of applicable regulations and/or procedures occurred.

Reducing potential errors related to the maintenance process of M-346 aircraft required the involvement of appropriately trained technical personnel. Therefore, the purpose of the material is to evaluate the preparation of engineering and aviation service personnel to operate M-346 Bielik aircraft.

Keywords: evaluation, preparation, technical staff, M-346 aircraft, flight safety.

Streszczenie

Postęp techniczny użytkowanych samolotów M-346 niesie ze sobą konieczność permanentnego wykorzystywania sprawdzonych instrumentów, ograniczających poziom

ryzyka w procesie ich eksploatacji. Jednocześnie kluczowe staje się poszukiwanie optymalnych narzędzi działających prewencyjnie oraz określanie rzeczywistych poziomów bezpieczeństwa procesu eksploatacji.

Aktywność człowieka, jak również powstałe nowe systemy w żadnym wypadku nie zapewnią bezbłędnego działania oraz wyeliminowania wszelkich czyhających zagrożeń. Można stwierdzić, że przedstawiona liczba potencjalnych błędów personelu eksploatującego samoloty świadczy o złożoności procesu utrzymania (obsługi). W przeszłości wielokrotnie, w trakcie nawet standardowego wykonywania obowiązków, pojawiały się okoliczności, w których dochodziło do powstania błędu czy też naruszenia obowiązujących przepisów i/lub procedur.

Ograniczenie potencjalnych błędów związanych z procesem utrzymania samolotów M-346 wymagało zaangażowania odpowiednio przeszkolonego personelu. SIL. Stąd też celem materiału jest ewaluacja przygotowania personelu służby inżynieryjno-lotniczej do obsługi samolotów M-346 Bielik.

Słowa kluczowe: ewaluacja, przygotowanie, personel SIL, samolot M-346, bezpieczeństwo lotów

Wstęp

Samoloty szkolno-treningowe M-346 „Bielik” już stanowią o postępie technologicznym i szkoleniowym Polskich Sił Powietrznych. Przed zakupem dominowały różne opinie – od negatywnych aż po te jak najbardziej pozytywne¹.

W bazie lotnictwa szkolnego dostępne są odpowiednie środki finansowe na zakup wszystkich niezbędnych urządzeń, materiałów i części zapasowych. Jednak to wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel jest w stanie efektywnie korzystać z tych zasobów. Ten fakt wynika z roli, jaką personel SIL pełni w obszarach obsługi oraz naprawy samolotów M-346.

Kwestia optymalnego przygotowania personelu służby inżynieryjno-lotniczej zajmuje badaczy już od wielu dekad². Proces utrzymania samolotów M-346 stawia przed personelem

¹ Zob. M. Sztobryn, *Wybrane procedury bezpieczeństwa eksploatacji samolotu M-346 „Bielik”*, „Studia Społeczne” 2023, nr 1(40), s. 78.

² D. Bogusz, *Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, LAW, Dęblin 2020, s. 7.

niezwykle wysokie wymagania w sferze specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Możliwość w pełni efektywnej eksploatacji zależy od właściwie wykształconej i przeszkolonej kadry systemu utrzymania samolotów M-346.

Stąd też celem materiału jest ewaluacja wybranych aspektów przygotowania personelu służby inżynieryjno-lotniczej do obsługi samolotów M-346 Bielik. Aby zrealizować ten cel, skupiono się na kilku elementach metodologicznych. Przedmiotem badań jest personel służby inżynieryjno-lotniczej samolotów M-346 oraz jego przygotowanie do realizacji specyficznych zadań obsługowych. Problem badawczy, jaki zasygnalizowano, został wyrażony pytaniem: Czy aktualne przygotowanie personelu SIL spełnia wymogi konieczne do realizacji zadań związanych z obsługą nowoczesnych samolotów szkolno-treningowych M-346?

Do głównych metod badawczych tego materiału zaliczamy analizę i syntezę, kwerendę literatury przedmiotu oraz wnioskowanie. Skorzystano również z metody ankiety przeprowadzonej wśród personelu SIL oraz pilotów samolotów M-346.

Do prowadzonych badań wykorzystano różnorodne źródła literaturowe, włączając w to książki, artykuły, akty prawne. Materiał składa się z trzech części, które stanowią wyniki prowadzonych badań. Pierwsza zwraca uwagę na personel służby inżynieryjno-lotniczej. Druga wskazuje na subiektywne oceny przygotowania personelu SIL do obsługi nowoczesnych samolotów szkolno-treningowych, które wyrazili sami zainteresowani. Trzecia część ujmuje oceny wyrażone przez pilotów samolotów M-346. Całość została podsumowana w zakończeniu, gdzie występują stosowne wnioski i spostrzeżenia. Mając na względzie lepszą percepcję prowadzonych wywodów, przywołałem materiały w postaci wykresów oraz tabel.

Adresatem tej pracy mogą być Ci wszyscy, dla których zagadnienia lotnictwa nie są obce. Ze względu na wielość wątków możliwych do poruszenia w tym temacie, materiał należy traktować jako przyczynę do szerszych studiów.

1. Personel służby inżynieryjno-lotniczej M-346

Analiza literatury fachowej związanej z procesem eksploatacji samolotów w SZRP pozwoliła na rozłożenie procesu eksploatacji samolotów M-346 na części składowe. Proces utrzymania statków powietrznych odbywa się w konkretnych konfiguracjach eksploatacyjnych, nazywanych systemem eksploatacyjnym. W przypadku M-346 Bielik jest on realizowany w tzw. systemie utrzymania samolotów M-346 (SUtS M-346).

Bezpieczeństwo użytkowania samolotów M-346 zależy od profesjonalnie (bezbłędnie) wykonanej obsługi technicznej. Personel SIL wykazujący duże kompetencje posiada zdolność do samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania występujących problemów, co pozwala im wykrywać wszelkie nieprawidłowości w systemach. Warto również dodać, że tacy pracownicy posiadają zdolności aby skutecznie rozwiązywać nietypowe problemy³, a najbardziej doświadczeni są w stanie wykonywać nawet skomplikowane zadania, pomimo posiadania ograniczonych informacji⁴.

Utrzymanie zdolności technicznej samolotów M-346 polega na przeprowadzaniu regularnych przeglądów (przedlotowych, polotowych, okresowych), przeprowadzaniu działań profilaktycznych oraz kontrolowaniu stanu przy użyciu specjalistycznych metod diagnostycznych.

Samo przygotowanie samolotu do lotu wymaga zrealizowania licznych działań koniecznych do utrzymania jego sprawności technicznej. Odpowiedzialność za ich wykonanie ponoszą ludzie, czyli mechanicy, technicy i inżynierowie z pionu technicznego. Niewątpliwie powinni posiadać właściwy zakres wiedzy, doświadczenie, wyobraźnię, a także niezwykle ważne cechy osobowościowe: systematyczność, zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności za realizowane obowiązki⁵.

Rozpatrując wpływ czynnika ludzkiego na realizację czynności obsługowych należy podkreślić konieczność optymalnego wykorzystanie najkorzystniejszych atrybutów i umiejętności człowieka przez co istnieje możliwość zmaksymalizowania pozytywnych aspektów ludzkiej wydajności. Stanowią one fundament niezakłóconej realizacji zadań i minimalizacji popełnianych błędów⁶. Ma to na celu zagwarantowanie właściwego poziomu niezawodności samolotów, przy akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa podczas procesu szkolenia lotniczego, ze spełnieniem wymogu utrzymania wysokiego wskaźnika sprawności i gotowości samolotów

Proces szkolenia personelu SIL jest długi, z uwagi na bardzo szerokie spektrum przedmiotowe. Organizowany jest w oparciu o zatwierdzone programy szkolenia w kilku

³ M. Juchnowicz, *Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy*, Difin, Warszawa 2007, s. 53.

⁴ L. Dulina, M. Gaso, M. Kramarova, D. Plinta, *Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny*, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, 3/2017, s. 3.

⁵ W. Sarnowski, *Realizacja procesów obsługowych samolotów F-16w bazach lotniczych rozmieszczonych na terytorium Polski*, AON, Warszawa 2012, s. 42.

⁶ L. Dulina, M. Gaso, M. Kramarova, D. Plinta, *Wydajność...*, dz. cyt., s. 3.

następujących etapach: szkolenie wdrażające, podstawowe szkolenie inżynieryjno-lotnicze, szkolenie na typ sprzętu lotniczego, praktyka bezpośredniego obsługiwanie sprzętu lotniczego, uzyskiwanie dodatkowych uprawnień, doskonalenie zawodowe.

Jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom na specjalistów obsługi M-346 była znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości STANAG 6001 oraz SET (kurs terminologii fachowej).

Odnosząc się do kwestii wykształcenia personelu SIL samolotów M-346, stwierdzono, że większość z nich ukończyła Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych SPSP, blisko jedna piąta personelu SIL jest po uczelni cywilnej, średnio co dziesiąty specjalista po WAT, LAW lub SCH.

Wśród badanego personelu SIL samolotów M-346, jak przedstawiono to w tabeli 1, zdecydowaną większość stanowili podoficerowie zawodowi z 11–20-letnim doświadczeniem. Ogólną próbę w ponad 80% stanowili sami podoficerowie, 13,7% oficerowie, natomiast pozostały odsetek badanych to szeregowi i pracownicy resortu obrony narodowej. Najwięcej badanych pracowników technicznych pracowało w średnim przedziale czasowym stażu pracy, czyli między 5 a 20 lat (65,6%), najmniej było natomiast pracowników o dłuższym stażu zawodowym, wynoszącym ponad 20 lat (10,7%).

Tabela 1. Rozkład danych z uwagi na przydział respondentów do korpusu i staż pracy

Korpus	Staż pracy				Razem
	Poniżej 5 lat	5-10 lat	11-20 lat	Powyżej 20 lat	
Oficer	2,3%	3,8%	6,9%	0,8%	13,7%
Podoficer zawodowy	17,6%	13,7%	39,7%	9,2%	80,2%
Szeregowy zawodowy	3,8%	0,8%	0,0%	0,0%	4,6%
Pracownik resortu obrony narodowej	0,0%	0,8%	0,0%	0,8%	1,5%

Źródło: opracowanie własne.

Efektom zrealizowanych badań są charakterystyki liczbowe odnoszące się do badanej domeny oraz wnioski w zakresie korelacji występujących zjawisk, które przedstawiono w następnej części. Opinie wyrażone przez poszczególnych członków personelu SIL pozwoliły

poznać poglądy na istniejące oraz potencjalne problemy związane z procesem szkolenia personelu SIL i jego wpływem na jakość obsługi samolotów. Respondenci dokonali również samooceny swojego udziału w procesach, które mają zapewnić optymalne realizowanie zadań w bazie lotnictwa szkolnego (w tym szkoleniowych).

2. Ocena przygotowania personelu SIL do wykonywania zadań w procesie utrzymania samolotów.

Aby zapewnić efektywną eksploatację samolotów M-346, niezwykle istotne jest właściwe przygotowanie personelu. W związku z tym w gronie respondentów znajdowali się praktycznie wszyscy członkowie realizujący zadania w eskadrach obsługujących i zabezpieczających eksploatację samolotów M-346 (grup osobowych, z różnorodnym stażem pracy).

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród personelu eksploatującego samoloty M-346 wyraźnie potwierdziły istotność optymalnego przygotowania personelu SIL. Zdecydowana większość badanych, zarówno piloci, jak i personel SIL, wskazała, że ma to bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji samolotów M-346 (patrz na wykres 1). Ponadto, podkreślili, że ma to istotne znaczenie dla efektywności i sprawności wykorzystania tych samolotów w działaniach operacyjnych. Badani zaznaczyli, że wysoki poziom przygotowania personelu jest wręcz niezbędny ze względu na ciężącą na nich odpowiedzialność za właściwe obsługiwane samolotów.

Wykres 1. Ocena wpływu przygotowania personelu SIL na bezpieczeństwo eksploatacji samolotów M-346

Źródło: opracowanie własne.

Aktualnie personel obsługi technicznej napotyka na typowe wyzwania dla początkowego etapu wprowadzenia samolotów M-346 do eksploatacji. Ten okres charakteryzuje się wieloma nowymi i specyficznymi procedurami, które muszą być ściśle przestrzegane zgodnie z ustanowionymi standardami obsługi technicznej. Warto zaznaczyć, że personel ma obecnie ograniczone doświadczenie oraz kompetencje w tym zakresie. Jednak wyniki przedstawione na wykresie 2. świadczą, że personel SIL bez odpowiednich umiejętności nie zostanie wyznaczony do wykonywania czynności obsługowych na samolocie M-346. Zdecydowana większość personelu wskazała, że taka okoliczność nie występuje.

Wykres 2. Procentowy odsetek dopuszczania personelu bez kompetencji do eksploatacji samolotów M-346

Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie 3. przedstawiono odsetek występowania niewłaściwych zachowań lub działań personelu SIL, według opinii pracowników o różnym charakterze pracy. Zauważono, że w procesie obsługi samolotów M-346, pojawiają się nieliczne trudności związane z niewłaściwie wykwalifikowanym personelem odpowiedzialnym za czynności eksploatacyjne. Na podstawie opinii stwierdzono, że odsetek personelu odpowiedzialnego za obsługę samolotów M-346 napotyka na trudności związane z demontażem elementów samolotu. Jednak zdecydowana większość personelu SIL nie identyfikuje takowego problemu. Niemniej

istnieje prawdopodobieństwo, że zidentyfikowano problemy wynikające z braków w przygotowaniu personelu SIL.

Wykres 3. Procentowy odsetek uszkodzenia komponentów samolotów M-346 w trakcie demontażu

Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie 4 przedstawiono wyniki odnośnie potencjalnych błędów w odczycie danych zapisanych w systemie. Zdecydowana większość personelu SIL nie zauważa problemu. Odsetek personelu obsługi hangarowej zwraca uwagę na takie prawdopodobieństwo. Również nieliczni podoficerowie odpowiedzialni za bezpośrednią obsługę samolotów kierują uwagę na problem z odczytaniem danych eksploatacyjnych. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach procedury diagnostyczne oparte na wizualnym sprawdzeniu czy demontażu danych podzespołów doczekały się zastąpienia przez elektroniczne systemy diagnostyczne, które są całkowicie bezinwazyjne. Charakteryzują się mnogością połączonych w sieć nowoczesnych sensorów, służących do monitorowania elementów samolotu M-346.

Wykres 4. Procentowy odsetek niewłaściwie zinterpretowanych danych zapisanych w systemie, które generują problemy

Źródło: opracowanie własne.

Zauważono, że nieliczny personel SIL może doświadczać problemów związanych z wadliwym montażem części. Co ważne połowa badanych wyraziła przekonanie, że niewłaściwy montaż części może prowadzić do niesprawności samolotu w dalszej eksploatacji (wyk. 5).

Wykres 5. Procentowy odsetek opinii iż niewymieniona część może ulec uszkodzeniu w toku eksploatacji

Źródło: opracowanie własne.

Odnośnie trudności i problemów związanych z samodzielnym wykonywaniem czynności obsługowych (wyk. 6), zauważono, że jedna trzecia personelu SIL wskazała na ten

problem. Najczęściej dostrzegany jest przez personel eskadry technicznej. Z jednej strony wydaje się to zrozumiałe, bo w tej eskadrze realizowane są zupełnie nowe i najbardziej złożone czynności obsługowe na samolocie M-346. Z drugiej – może świadczyć o brakach w wyszkoleniu.

Wykres 6. Zależność między miejscem wykonywanej pracy a trudnościami związanymi z samodzielną obsługą samolotów M-346

Źródło: opracowanie własne.

Aktualnie, tworzenie doskonałego programu szkolenia, który opiera się wyłącznie na wielokrotnym powtarzaniu określonych, często rutynowych czynności, okazuje się niewystarczające. Pożądaną cechą specjalisty SIL staje się zdolność do samodzielnego myślenia, często w sposób krytyczny, co pozwala na wyciągnięcie nieszablonowych wniosków w zmiennych sytuacjach. Wydaje się konieczne opuszczenie starego schematu działania, który bazuje na powtarzalnych czynnościach. W celu sprostania wyzwaniom związanym z przygotowaniem personelu SIL do tych nowych wymagań, konieczne jest badanie systemu szkolenia i identyfikacja ewentualnych braków, aby zwiększyć jego efektywność.

3. Ewaluacja przygotowania personelu SIL dokonana przez pilotów samolotów M-346

Pilotowanie samolotu wojskowego to wykonywanie wielu złożonych zadań kumulujących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pilota. Pilot samolotu M-346 odpowiada za bezpieczeństwo lotów i powodzenie misji⁷. Personel techniczny decyduje o

⁷ D. Bogusz., *Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii*, LAW, Dęblin 2020, s. 5.

przekazaniu samolotów M-346 do procesu użytkowania. Generalnie, dopuszczenie samolotu M-346 do lotów oznacza, że samolot został sprawdzony i pozostaje w gotowości do realizacji lotów. Pilot przejmuje samolot M-346 od personelu technicznego po zrealizowaniu przedsięwzięć kontrolnych, wynikających z dokumentacji technicznej⁸.

W związku z tym dodatkowo sprawdzono, jak piloci oceniają przygotowanie personelu SIL do obsługi samolotów M-346. Analizując wyniki uzyskane w badaniach, można zauważyć, że w większości przypadków piloci w dużej mierze oceniają przygotowanie personelu SIL jako dobre lub bardzo dobre.

Rozpatrując wyniki uzyskane w badaniach, można zauważyć, że piloci w dużej mierze oceniają przygotowanie personelu SIL jako dobre lub bardzo dobre pod kątem obsługi bieżącej samolotów M-346 oraz przekazywania samolotów do realizacji misji lotniczych (wyk. 7). Podczas wykonywania przeglądu samolotu M-346 pilota obowiązuje proceduralna kolejność czynności (trasa przeglądu)⁹.

Wykres 7. Ocena przygotowania samolotów do użytkowania przez personel SIL oraz przekazywania samolotów do realizacji misji lotniczej

Źródło: opracowanie własne.

⁸ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, *Instrukcja służby inżynierjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (ISIL-2017)*, MON, Bydgoszcz 2017.

⁹ Por. M. Sztobryn, Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4, „Zeszyty Naukowe WSOSP”, nr 3, Dęblin 2016, s. 186.

Po zakończeniu zadań lotniczych (ZL), pilot pozostaje w ścisłej współpracy z personelem technicznym.

Doświadczenie w dziedzinie lotnictwa pokazuje, że w trakcie lotów mogą występować różnego rodzaju nieprawidłowości w działaniu samolotów. Pilot ma obowiązek monitorować wszelkie odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania samolotu. Po zakończeniu lotu, piloci informują personel techniczny o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach. Składanie raportów na temat wszystkich zdarzeń, nieprawidłowości i wniosków, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa lotów, odgrywa kluczową rolę. Pilot, poprzez dokładne informowanie personelu technicznego, inicjuje proces mający na celu wyjaśnienie przyczyn oraz podjęcie odpowiednich działań korygujących¹⁰. Celem staje się usunięcie zaobserwowanych niesprawności (naprawy, regulacje, napełnienia).

Analizując wyniki uzyskane w badaniach, odnoszące się do odbierania informacji o sytuacjach szczególnych w trakcie trwania misji można zauważyć, że piloci w dużej mierze oceniają je jako dobre lub bardzo dobre (wyk. 8). Tożsame opinie związane są z reagowaniem na zaistniałe niesprawności po misji lotniczej.

Wykres 8. Ocena odbierania informacji o sytuacjach szczególnych w trakcie trwania misji oraz reagowania na zaistniałe niesprawności po misji lotniczej przez personel SIL oraz przekazywania samolotów do realizacji misji lotniczej

¹⁰ *Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa SZ RP*, (IBL-2015), Szt. Gen. 1681/2015, MON, Poznań 2015.

Źródło: opracowanie własne.

Personel techniczny po uwzględnieniu informacji uzyskanych od personelu latającego przechodzi do działania, w tym:

- decyduje o statusie statków powietrznych;
- informuje o statusie statków powietrznych personel kierujący lotami;
- tworzy karty niesprawności statków powietrznych uczestniczących w działaniach operacyjnych.

W razie zaistnienia zdarzenia lotniczego lub gdy nastąpiło przekroczenie ograniczeń eksploatacyjnych samolotu, o możliwości wykonania kolejnego zadania lotniczego przez załogę decyduje organizator lotów.

Większy odsetek negatywnych oraz mieszanych ocen pojawił się przy pytaniu o eliminowanie wykrytych nieprawidłowości (wyk. 9). Szczególnie słabo oceniany przez badanych aspekt dotyczył czasu usuwania usterek, gdzie tylko jedna piąta pilotów wyraziła pozytywną opinię. Ten problem może być powiązany z poziomem przygotowania oraz działalnością personelu SIL zaangażowanego w usuwanie usterek samolotów M-346 w eskadrze technicznej. Dodatkowym czynnikiem opóźnień mogą być problemy związane z planowaniem, dostarczaniem lub trwałym brakiem dostępnych części zamiennych.

Wykres 9. Ocena czasu usuwania niesprawności przez personel SIL oraz eliminowania wykrytych nieprawidłowości

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki przeprowadzonych badań, można zauważyć, że piloci w większości przypadków dobrze lub bardzo dobrze oceniają personel SIL w kontekście przestrzegania procedur obsługi. Jednak odsetek pilotów wskazał na pewne niedoskonałości w systemie obsługi samolotów w zakresie usuwania niesprawności (wyk. 10).

Wykres 10. Ocena przestrzegania procedur związanych z obsługą realizowaną przez personel SIL oraz systemu obsługi samolotów w zakresie usuwania niesprawności

Źródło: opracowanie własne.

W ostatniej dekadzie ogromny nacisk ukierunkowano na działania podnoszące niezawodność samolotów¹¹. Warto zauważyć, że efektywne działanie obsługowe zależy m.in. od bezproblemowego demontażu i montażu agregatów czy nieskomplikowanego dostępu do elementów samolotu¹². Dlatego bardzo ważnym czynnikiem oddziaływującym na szybkość wykonywania obsługi czy usunięcia niesprawności jest podatność eksploatacyjna¹³. Wpływa na czas trwania zabiegów regulacji, diagnostyki oraz pracochłonność obsługiwania¹⁴.

Zakończenie

W opracowaniu przedstawiono zaawansowane informacje o charakterze technicznym, logistycznym oraz organizacyjnym. Szczególnej wagi nabrała sprawa bezpieczeństwa związana z ludźmi, którzy przy zaawansowaniu konstrukcji samolotu M-346 muszą posiadać właściwy zasób kompetencji. Rzeczywistość eksploatacyjna nakłada na personel SIL samolotów M-346 wymóg dysponowania szeroką wiedzą z zakresu licznych skategoryzowanych procedur. Niewątpliwie wszystkie aspekty związane z przygotowaniem personelu SIL są kluczowe dla zapewniania bezpieczeństwa szkolenia lotniczego.

Z przedstawionej treści wynika kilka wniosków końcowych:

1. Operatorzy samolotów M-346 poddawani są oddziaływaniom różnych czynników, mogącym ujawnić się w trakcie realizacji zadań. Niemniej to przeszkolony personel obsługi technicznej odpowiada za rozpoznawanie, wykluczanie niedoskonałości konstrukcyjnych, problemów poremontowych oraz skutków nieprzestrzegania ograniczeń statku powietrznego.
2. W efekcie optymalnie realizowanej obsługi technicznej przeszkolony personel w odpowiednim czasie rozpoznaje i eliminuje wszelkie błędy w różnych sferach i płaszczyznach procesu eksploatacji samolotów M-346, by skutecznie przeciwdziałać sytuacji wypadkowej.

¹¹ M. Sztobryn, P. Borecki, *Pokrycia i powłoki ochronne stosowane w lotnictwie cywilnym i wojskowym – stan obecny i tendencje rozwojowe*, [w:] *Lotnictwo nowej generacji. Strategie, technologie, rozwiązania*, red. A. Radomyski, P. Malinowski, LAW, Dęblin 2019, s. 1.

¹² J. Błaszczak, J. Kamiński, *Szacunkowa analiza porównawcza podatności obsługowej samolotów bojowych*, II Konferencja Eksploatacji Techniki Wojskowej, Kielce 2000.

¹³ Podatność eksploatacyjna (obiektu) jest to zbiór właściwości (cech) obiektu określających jego przystosowanie do eksploatacji w konkretnych warunkach, obejmujących takie cechy jak: podatność użytkowa, podatność obsługowa, podatność naprawcza i inne.

¹⁴ M. Moczarski, *Podatność obsługowa pojazdów szynowych – istota, znaczenie, metody oceniania*, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2008, s. 74.

3. Skuteczne środki zaradcze przeciwdziałające błędom w procesie utrzymania samolotów M-346 wymagają podejścia systemowego, które uwzględnia nie tylko kwestie związane z technikami i ich środowiskiem pracy, ale także czynniki organizacyjne, takie jak procedury, harmonogram zadań i szkolenia.

Twierdzą tym samym, że cel tego artykułu został spełniony. Udało się potwierdzić, że aktualne przygotowanie personelu SIL spełnia wymogi konieczne do realizacji zadań związanych z obsługą nowoczesnych samolotów szkolno-treningowych M-346.

Bibliografia

Bogusz D., *Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, LAW, Dęblin 2020.

Bogusz D., *Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii*, LAW, Dęblin 2020.

Błaszczyk J., Kamiński J., *Szacunkowa analiza porównawcza podatności obsługowej samolotów bojowych*, II Konferencja Eksploatacji Techniki Wojskowej, Kielce 2000.

Dulina L., Gaso M., Kramarova M., Plinta D., *Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny*, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, 3/2017,

Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa SZ RP, (IBL-2015), Szt. Gen. 1681/2015, MON, Poznań 2015.

Instrukcja służby inżynierjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (ISIL-2017), Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, MON, Bydgoszcz 2017.

Juchnowicz M., *Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy*, Difin, Warszawa 2007,

Moczarski M., *Podatność obsługowa pojazdów szynowych – istota, znaczenie, metody oceniania*, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2008

Sarnowski W., *Realizacja procesów obsługowych samolotów F-16w bazach lotniczych rozmieszczonych na terytorium Polski*, AON, Warszawa 2012.

Sztobryn M., *Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4*, „Zeszyty Naukowe WSOSP”, nr 3, Dęblin 2016.

Sztobryn M., *Wybrane procedury bezpieczeństwa eksploatacji samolotu M-346 „Bielik”*, „Studia Społeczne” 2023, nr 1(40).

Sztobryn M., Borecki P., *Pokrycia i powłoki ochronne stosowane w lotnictwie cywilnym i wojskowym – stan obecny i tendencje rozwojowe*, [w:] *Lotnictwo nowej generacji. Strategie, technologie, rozwiązania*, red. A. Radomyski, P. Malinowski, LAW, Dęblin 2019.